

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
Gulmira Jumanova	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
Erboyev Suxrob Abdusalomovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
Davlatova Zebo Haydarovna	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
Ochilova Farida Baxriddinovna	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
Qo'chqarova Oysha Oltibayevna	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
Sevara Mamatkarimova	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
Курбанова Шаира Исмаиловна	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
Muminova Feruza Farxodovna	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
Saidova Dilnoza Maripovna	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
Муксинова Динора Азаматовна	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
Berkinova Charos Islomovna	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimini baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
<i>Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna</i>	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
<i>Pardayeva Aziza Rahmatillojevna</i>	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
<i>Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
<i>Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna</i>	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
<i>Ubaydullayeva Komila Bozor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
<i>Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
<i>Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna</i>	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
<i>Sherzod Shuxratovich Boboyorov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
<i>Sangirov Nuriddin Iriskulovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
<i>Rasulova Umida Bahodir qizi</i>	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
<i>Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
<i>Boymatova Munavvar Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
<i>Lukmonova Salomat Gafurovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
<i>Farmonova Madina Bahriddin qizi</i>	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
<i>Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
<i>Choriyeva Xurmo Panji qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
<i>Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.</i>	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
<i>Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi</i>	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
<i>Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
<i>Axmad Bolqiyev</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
Umarkulov Muhtorali Islomkulovich	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
Xakimov Xurshid Nozimovich	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
Siddiqova Sanobar Xaydarovna	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
Tangirov A. J.	

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING MUTAXASSIS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA XAVOTIRLANISH HOLATINING NAMOYON BO'LISHI

Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak pedagoqlarning kasbiy shakllanish jarayonida xavotirlanish holatining namoyon bo'lish xususiyatlari ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda xavotirlanish hodisasining psixologik mohiyati, uning kasbiy faoliyatga ko'rsatadigan ta'siri, shuningdek, bo'lajak pedagoqlarda uchraydigan xavotir turlari va ularni yuzaga keltiruvchi omillar yoritilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak pedagog, kasbiy shakllanish, xavotirlanish, vaziyat bilan bog'liq xavotir, shaxsiy xavotir, psixologik salomatlik, o'qituvchi shaxsi, kasbiy o'zlikni anglash, emotsional barqarorlik, talabalik davri.

Abstract: This article analyzes the characteristics of anxiety manifestation in the process of professional development of future teachers from a scientific and theoretical perspective. The study explores the psychological nature of anxiety, its impact on professional activity, and identifies the types of anxiety observed in future teachers as well as the factors contributing to their occurrence.

Key words: future teacher, professional development, anxiety, situational anxiety, trait anxiety, psychological well-being, teacher personality, professional identity, emotional stability, student period.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируются особенности проявления тревожности в процессе профессионального становления будущих педагогов. В исследовании раскрывается психологическая сущность тревожности, её влияние на профессиональную деятельность, а также рассматриваются виды тревожности, характерные для будущих педагогов, и факторы, их обуславливающие.

Ключевые слова: будущий педагог, профессиональное становление, тревожность, ситуативная тревожность, личностная тревожность, психологическое здоровье, личность учителя, профессиональная идентичность, эмоциональная устойчивость, студенческий период.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablarning yildan-yilga oshib borishi, uning kasbiy mahoratiga emas, balki ruhiy-emotsional barqarorligiga ham bevosita aloqadorlik kasb etmoqda. Ushbu jarayonda yosh shaxs ko'plab psixologik o'zgarishlarni boshidan kechiradi va ularning ichida xavotirlanish holati alohida o'rin tutadi. Pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra ko'p qatlamli, ijtimoiy mas'uliyatli va emotsional jihatdan zo'riqishga boy soha hisoblanadi. Talaba shu sohada o'zini sinab ko'rar ekan, kelajakdagi vazifalari, jamoa oldida nutq so'zlash, dars o'tish, baholanish kabi vaziyatlar uning ichki tashvishlariga sabab bo'ladi. Bunday kechinmalar ba'zan rivojlantiruvchi kuch, ba'zan esa shaxsni cheklovchi to'siq sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Shu sababli xavotirning bo'lajak pedagog shaxsidagi ta'siri va uni o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xavotirlanish holatini muvaffaqiyatli boshqarilishi talabaning kasbiy o'zlikni anglashi, motivatsion sohasining mustahkamlanishi va psixologik salomatligining barqarorligini ta'minlaydi. Aksincha, bu holatning surunkali tus olishi shaxsda emotsional charchoq, ishonchsizlik va kasbiy faoliyatdan voz kechish kabi salbiy oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xavotirlanish hodisasi psixologiya fanida uzoq yillardan beri turli yo'nalishlardagi olimlar tomonidan keng o'rganib kelinmoqda. Z.Freyd ushbu holatni shaxs ichidagi ziddiyatlarning yuzaga kelishi natijasida hosil bo'ladigan hissiy javob sifatida talqin qilgan bo'lsa ^[7, 363], K.Xorni xavotirni shaxsning ijtimoiy munosabatlarida boshidan kechiradigan ishonchsizlik tuyg'usi deb ta'riflaydi. ^[6, 257]

Yana bir taniqli tadqiqotchi K.Izard xavotirni asosiy emotsiyalar majmuasi sifatida ko'rib chiqib, uning qo'rquv, ayb va sharm hissi bilan o'zaro bog'liqligini ko'rsatib bergan.

Ch.Spilberger esa xavotir hodisasini ikki asosiy ko'rinishga ajratib o'rganishni taklif etadi. [2, 12-24]

Birinchi - vaziyatli xavotir bo'lib, u muayyan vaqt va sharoitga bog'liq holda yuzaga keladigan o'tkinchi kechinmadir.

Ikkinchi - shaxsiy xavotir bo'lib, u shaxsning barqaror xususiyati sifatida turli vaziyatlarda takrorlanib turuvchi xususiyatga ega.

Sobiq ittifoq psixologiyasida A.M.Prixojan, N.D.Levitov, V.M.Astapov kabi olimlarning ishlari xavotirning bolalik va o'smirlik davrlaridagi xususiyatlariga bag'ishlangan.

A.M.Prixojanning tadqiqotlari, xususan, xavotirni shaxs barqarorligiga ta'sir etuvchi muhim psixologik xususiyat sifatida talqin qiladi. [1, 12]

O'zbek olimlari E.G'oziyev, V.Karimova, B.Qodirov, Z.Nishonova, G'.Shoumarov va boshqalarning ilmiy ishlarida xavotirning ta'lim jarayonidagi ko'rinishlari, uning bola va talaba shaxsiga ta'siri batafsil yoritilgan. [3, 288]

Shu bilan birga, bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanishi davridagi xavotir kechinmalarini yaxlit tarzda o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar hozirgi kunda yetarli darajada taqdim etilmagan. Mazkur muammoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish bugungi pedagogik psixologiya oldida turgan dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xavotirlanish - bu shaxsning kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan noaniq, xavfli yoki noxush hodisalar oldida his qiladigan ichki notinchlik holatidir. Bu kechinma qo'rquvdan farqli o'laroq, aniq bir ob'ektga emas, balki noaniqlikka qaratilgan bo'ladi. Ya'ni inson nimadan qo'rqayotganini aniq belgilab ololmasa-da, ichki ruhiy zo'riqishni his qiladi. Xavotir holati o'zida bir necha tarkibiy qismlarni mujassam etadi: kognitiv (fikriy), emotsional (hissiy), fiziologik (jismoniy) va xulq-atvor jihatlari. [9, 131]

Kognitiv jihatdan xavotirlanish kelajakni qora bo'yoqlarda tasavvur qilish, o'z imkoniyatlariga shubha bilan qarash, salbiy stsenariylarni xayolda takror-takror qayta ishlash bilan tavsiflanadi. Emotsional jihat - bezovtalik, asabiylashish, kayfiyatning beqarorligi tarzida namoyon bo'ladi. Fiziologik darajada esa yurak urishining tezlashishi, nafas olishning og'irlashishi, mushaklarning tarangligi, terlash, uyqusizlik kabi alomatlar kuzatiladi. Xulq-atvor darajasida shaxs muloqotdan qochish, vazifalarni keyinga surish, ishlash unumdorligining pasayishi kabi belgilar bilan o'zini namoyon qiladi.

Mutaxassislar xavotirning o'rtacha darajasi shaxsning faoliyatga safarbar bo'lishiga, diqqatini jamlashiga va mas'uliyat hissini his etishiga yordam berishini ta'kidlaydilar. Biroq uning haddan ortiq kuchayishi yoki, aksincha, mutlaqo yo'qligi salbiy oqibatlarga olib keladi. Yerks-Dodson qonuni [12, 158] nuqtai nazaridan qaraganda, faoliyat samaradorligi va xavotir darajasi o'rtasida aniq bog'liqlik mavjud: xavotirning o'rtacha ko'rsatkichlari faoliyat unumdorligini oshiradi, juda past yoki juda yuqori darajalari esa uni pasaytiradi.

Talabalik davri shaxsning hayotidagi eng murakkab va ko'p qirrali bosqichlardan biri bo'lib, bu yillarda ham ijtimoiy, ham kasbiy, ham shaxsiy o'zgarishlarni boshidan kechiradi. Bo'lajak pedagog uchun esa bu davr o'ziga xos jihatlarga ega, u nafaqat o'zining shaxsiy hayot dasturini tuzadi, balki kelajakda boshqa avlod tarbiyasi uchun mas'uliyat oluvchi mutaxassis bo'lib yetishishi lozim. Aynan shu mas'uliyat hissi va kasbiy talablarning katta hajmi yoshlarda turli ko'rinishdagi xavotir kechinmalarining yuzaga kelishiga zamin yaratadi.

*Birinchi*dan, akademik vaziyatlarga bog'liq xavotir bo'lajak pedagoglar orasida eng ko'p uchraydigan turlardan biri hisoblanadi. Imtihonlar, sessiya davri, ochiq darslar, kurs ishlari himoyasi, ilmiy konferensiyalarda chiqishlar - bularning barchasi talabaning ichki holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu vaziyatlarda yuzaga keladigan kechinmalar ko'pincha vaziyatli xavotir doirasiga kiradi, ya'ni vaziyat tugagach kuchsizlanadi. Lekin ba'zi talabalarda u barqaror xususiyatga aylanib, har qanday baholash holatida takrorlanib turadi.

*Ikkinchi*dan, pedagogik amaliyot davrida yuzaga keladigan xavotir alohida e'tibor talab etadigan holatdir. Talaba ilk bor o'quvchilar oldiga chiqib dars o'tar ekan, uning ichida ko'plab savollar va shubhalar paydo bo'ladi:

1. "Mavzuni to'g'ri tushuntira olamanmi?",
2. "O'quvchilar meni ustimdan kulishmasmikan?",
3. "Tajribali pedagoglar nazoratiga uchragan vaqtimda xato qilib qo'ymasmikan?"

Bunday savollar tabiiy bo'lib, ular ko'pincha tajriba orttirilgan sayin yumshay boradi. Biroq dastlabki noxush kechinmalar ba'zi talabalarda kasb tanlovining to'g'ri ekanligiga shubha tug'dirishigacha olib boradi.

Uchinchidan, kasbiy istiqbol bilan bog'liq xavotir keyingi kurs talabalarida kuchayib boradi. Ular o'qishni tugatgach qayerda ishlashlari, oilani moddiy jihatdan ta'minlay olishlari, kasbda o'zlarini namoyon eta olishlari haqida ko'p o'ylay boshlaydilar. Iqtisodiy ahvol, ish o'rinlarining cheklanganligi, pedagoglik kasbining ijtimoiy mavqei haqidagi turli fikrlar yosh shaxsda ichki notinchlikni kuchaytirishi mumkin.

To'rtinchidan, shaxslararo munosabatlardagi xavotir ham bo'lajak pedagog uchun ahamiyatli omildir. Guruhdoshlar, o'qituvchilar, oila a'zolari bilan o'zaro munosabatlardagi muvaffaqiyatsizliklar, kelishmovchiliklar shaxsga emotsional zo'riqish keltirib chiqaradi. Ayniqsa, pedagog asosan muloqotga asoslangan kasbga tayyorlanayotgani sababli, bu sohadagi qiyinchiliklar uning kasbiy o'zlikni anglashiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talaba-pedagoglar shaxsidagi xavotirning shakllanishi va kuchayishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillarni shartli ravishda ichki va tashqi guruhlariga ajratish mumkin. Ichki omillar shaxsning individual-psixologik xususiyatlari, asab tizimining tipi, o'zlikni baholash darajasi, shaxsiy tajribasi va boshidan kechirgan psixologik vaziyatlari bilan bog'liq. Tashqi omillar esa o'qish muhiti, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, axborot oqimining tabiati hamda ta'lim tizimining xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

Ichki omillar orasida o'zlikni past baholash xavotirning eng kuchli muqobillaridan biri sanaladi. O'z imkoniyatlariga ishonchi sust bo'lgan talaba har qanday baholash holatida o'zini muvaffaqiyatsizlikka mahkum his qiladi. U boshqalar bilan o'zini taqqoslab, doimo "meniki yetarli emas" degan xulosaga keladi. Bu fikrlash uslubi vaqt o'tishi bilan barqarorlashib, shaxsiy xavotir darajasini oshiradi. Shuningdek, mukammallikka intilish darajasining haddan ortiqligi ham xavotirni kuchaytiruvchi ichki omillar sirasiga kiradi: barchani mamnun qilishga, har doim a'lo natija ko'rsatishga intilish shaxsda surunkali zo'riqishni keltirib chiqaradi.

Tashqi omillar orasida ta'lim muhitining sog'lomligi alohida ahamiyatga ega. Agar talaba professor-o'qituvchilar bilan ishonchli, ochiq munosabatda bo'lsa, o'z muammolarini bimalol o'rtoqlasha olsa, uning xavotir darajasi sezilarli darajada kamayadi. Aksincha, tortishuvli, bahsli, hurmatsizlikka asoslangan munosabatlar shaxsda doimiy ichki notinchlikni kuchaytiradi. Oilaviy muhit ham muhim rol o'ynaydi: ota-onalarning haddan ortiq talabchanligi yoki, aksincha, befarqligi yosh shaxsda muvozanatsizlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning ahamiyatini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Stipendiya miqdorining cheklanganligi, ijara haqi, transport xarajatlari va boshqa moddiy yuklamalar talabani moddiy tashvishlarga botiradi. Bu tashvishlar esa o'qish jarayoniga to'liq berilish imkonini cheklaydi va tabiiyki, xavotir darajasini oshiradi. Zamonaviy axborot makonidagi salbiy yangiliklar oqimi, ijtimoiy tarmoqlardagi taqqoslashlar va ko'rsatma-misol bo'lgan muvaffaqiyatlilarning ortdirilgan qiyofasi ham yosh shaxsning ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Xavotir hodisasining bo'lajak pedagog shaxsiga ta'siri ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi: konstruktiv va destruktiv. Konstruktiv yo'nalishda xavotir shaxsni harakatga safarbar etadi, mas'uliyat hissini oshiradi, tayyorlikni puxtaroq olib borishga undaydi. Talaba imtihondan oldin tashvishlanishi tabiiy hodisa bo'lib, bu unga jiddiyroq tayyorlanish, mavzularni qayta ko'rib chiqish, materiallarni tizimlashtirish uchun turtki beradi. Bunday vaziyatlarda xavotir o'ziga xos motivator vazifasini bajaradi.

Destruktiv yo'nalishda esa xavotir shaxsning imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Yuqori darajadagi xavotir tafakkurning egiluvchanligini pasaytiradi, xotira jarayonlarini buzadi, diqqatni jamlashga to'sqinlik qiladi. Imtixon paytida ko'p marta o'qib, mukammal o'rgangan materialini eslay olmay qoladigan talabalar - bu hodisaning yaqqol misolidir. Bunday vaziyatlarda shaxs o'z bilimlarini to'liq namoyon eta olmaydi va natija haqiqiy salohiyatini aks ettirmaydi.

Bo'lajak pedagog shaxsidagi surunkali xavotir uning kasbiy o'zlikni anglash jarayoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. "Men kelajakda yaxshi pedagog bo'la olamanmi?" degan savol javobsiz qolaversa, talabada kasbga nisbatan ishonchsizlik shakllanadi. Bu esa uning amaliy darslarga befarqligi, o'qish davomiyligini pasaytirishi va hatto o'qishni tashlab ketish niyatini paydo bo'lishigacha olib borishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarini bitirgan pedagogik yo'nalish talabalarining bir qismi maktabga ishga bormaslik holati aynan shu omilning oqibatlaridan biridir.

Surunkali xavotirning yana bir muhim oqibati - emotsional charchoqning erta yuzaga kelishidir. Hali kasbiy faoliyatga to'liq kirishmagan talaba allaqachon ichki resurslarining tugayotganini his qila boshlaydi. Bu hol kelajakda professional emotsional yonish (burnout) sindromining tez rivojlanishiga zamin yaratadi. Pedagogik kasbning o'ziga xos emotsional yuklamalari, o'quvchilarning xilma-xilligi va ota-onalar bilan ishlash zarurati hisobga olinsa, hali talabalik davridanoq ruhiy resurslar tugab borayotgan bo'lajak pedagog kasbiy faoliyatda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi muqarrar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanish jarayonida xavotirlanish holati ko'p qirrali va ahamiyatli psixologik hodisa sifatida namoyon bo'ladi. U bir tomondan shaxsni rivojlanishga undovchi turtki, ikkinchi tomondan esa ichki resurslarni cheklovchi to'siq vazifasini bajarishi mumkin. Talabani qaysi yo'nalishni tutib ketishi ko'p jihatdan uning shaxsiy xususiyatlari, atrofidagi muhit va ta'lim tizimida qo'llaniladigan psixologik-pedagogik yondashuvlarga bog'liqdir.

Shuni ta'kidlash lozimki, bo'lajak pedagoglarning xavotir darajasini optimal holatda ushlab turish ularning kasbiy shakllanishi muvaffaqiyatining muhim shartlaridan biridir. Bu vazifani amalga oshirishga oliy ta'lim muassasasi, professor-o'qituvchilar, oila va talabani o'zi birgalikda mas'ul yondashishi natijasidagina kutilgan natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. - Москва: МПСИ, 2000. - 304 с.
2. Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги // Стресс и тревога в спорте. - Москва: Физкультура и спорт, 1983. - С. 12-24.
3. Nishonova Z.T. Rivojlanish psixologiyasi. - Toshkent: Tafakkur, 2018. - 320 b.
4. Shoumarov G'.B. Pedagogik psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2013. - 264 b.
5. Qodirov B.R. Shaxs psixologiyasi. - Toshkent: Fan, 2015. - 186 b.
6. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. - Москва: Прогресс, 1993. - 480 с.
7. Изард К.Э. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2008. - 464 с.
8. Левитов Н.Д. Психическое состояние беспокойства, тревоги // Вопросы психологии. - 1969. - № 1. - С. 131-137.
9. Beck A.T. Cognitive therapy and the emotional disorders. - New York: International Universities Press, 1976. - 356 p.
10. Ellis A. Reason and Emotion in Psychotherapy. - New York: Lyle Stuart, 1962. - 442 p.
11. Spielberger C.D. Anxiety: Current trends in theory and research. - New York: Academic Press, 1972. - 480 p.
12. Хухлаева О.В. Основы психологического здоровья. - Москва: Академия, 2017. - 216 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.